

Alle an Bord

Handreichung zur Planung
von gemeinsamen pädagogischen
Lernsituationen
für heterogene Gruppen

VON ANNE DOMINIQUE KNICHELMANN, REBECCA GROß UND KATHARINA PISTEL

MASTER REHABILITATIONSWISSENSCHAFTEN

UNIVERSITÄT ZU KÖLN, 2021

Teil I – Grundlagen	3
1 Thematische Hinführung	3
An wen richtet sich diese Handreichung?	3
Was ist eine heterogene Gruppe?.....	3
Was will diese Handreichung vermitteln?.....	3
Gibt es nicht schon genug pädagogische Planungskonzepte und didaktische Theorien?	3
2 Grundlegende Planungsschritte für pädagogische Lernsituationen	4
3 Handlungstheoretisches Denken als Basis der pädagogischen Planung	4
Was ist Handlungstheorie bzw. handlungstheoretisches Denken?.....	4
Warum sind Elemente aus der Handlungstheorie hilfreich für die pädagogische Planung?	4
Was bedeutet Handlung bzw. Handeln? Was bedeutet Handlungsfähigkeit?	5
Was sind die Phasen einer Handlung?	5
Wie geschieht Lernen durch Handeln?	6
Teil II - Umsetzungsmöglichkeiten	6
4 Analyse von Lernvoraussetzungen	6
Diagnostische Verfahren zur Ermittlung von Lernvoraussetzungen	6
Bereiche der Lernvoraussetzungen	7
5 Analyse und Auswahl von Lerninhalten	9
5.1 Sammlung möglicher Lerninhalte.....	9
5.2 Auswahl eines Lerninhalts als übergeordnetes Gruppenthema.....	9
5.3 Analyse des Lerninhalts auf seine Facetten.....	10
5.4 Auswahl von Lernzielen für die einzelnen Lernenden.....	10
6 Methodische und mediale Planung für die Gruppensituation	11
6.1 methodisch-mediale Planung für die einzelnen Lernenden und ihre Lernziele..	11
6.2 Planung der gemeinsamen Lernsituation.....	11
Schlusswort	13
Literatur	14
Anhang	16
Anhang A Schaubild Handlungskomponenten	16
Anhang B Planungsraster	17
Anhang C Fragenkatalog zur Analyse der Lernvoraussetzungen	18
Anhang D Planung der gemeinsamen Lernsituation – Tabellarische Darstellung	26

An wen richtet sich diese Handreichung?

Die nachfolgende Handreichung richtet sich insbesondere an pädagogische Fachkräfte verschiedener Berufsgruppen, die eine pädagogische Situation mit einer heterogenen Gruppe planen möchten. Pädagogischen Charakter erhalten alle sozialen Situationen, „wenn in der Interaktion ein konkreter Inhalt [...] zu Lernzwecken thematisiert wird“ (Schultheis, 1999, S. 316). Jene Lernsituationen beschränken sich nicht ausschließlich auf den schulischen Bereich, insbesondere wenn Lernen als (Weiter-)Entwicklung der eigenen Handlungsfähigkeit verstanden wird (siehe Kapitel 3). Es liegt in der besonderen Verantwortung der pädagogischen Fachkraft, durch detaillierte Planung eine adäquate Struktur für eine solche pädagogische Lernsituation zu finden (a.a.O., S. 306).

Was ist eine heterogene Gruppe?

In den meisten pädagogischen Arbeitsfeldern wird mit heterogenen Gruppen gearbeitet, jedoch geht das gesamte Spektrum der Heterogenität einer Gruppe über Faktoren wie beispielsweise Alter, Geschlecht oder kultureller Hintergrund hinaus. Gerade Menschen mit komplexer Behinderung¹ werden oft bei Planung und Durchführung von pädagogischen Lernsituationen nicht berücksichtigt. Dem soll die vorliegende Handreichung entgegenwirken, da sie versucht, dem gesamten Spektrum von Heterogenität Raum zu geben.

Was will diese Handreichung vermitteln?

Die Handreichung soll pädagogischen Fachkräften als Planungshilfe für pädagogische Situationen dienen. Anhand der Planungshilfe soll ermöglicht werden, dass alle Lernenden einer heterogenen Gruppe in einer gemeinsamen Situation lernen können. Außerdem soll sich jede lernende Person innerhalb dieser gemeinsamen Situation zu immer größerer Selbstständigkeit entwickeln können – ein Ziel vieler pädagogischer Situationen (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 12).

Gibt es nicht schon genug pädagogische Planungskonzepte und didaktische Theorien?

Wenn eine pädagogische Fachkraft eine Situation für eine heterogene Gruppe plant, steht sie vor der großen Herausforderung, die verschiedenen Anforderungen an Inhalte und Methoden, die in einer heterogenen Gruppe auftreten, zu berücksichtigen. Dafür ist es einerseits notwendig, binnendifferenzierte und individualisierte Angebote zu machen. Andererseits soll die pädagogische Situation nicht in Sequenzen der Einzelförderung zerfallen (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 48).

Viele Publikationen haben schon Beiträge zur Lösung dieser didaktischen Herausforderung geleistet (u.a. Klafki, 2007; Feuser, 2009; Heinen, 2003; Terfloth & Bauersfeld, 2019; Wocken, 2016a, 2016b; Schulte-Peschel & Tödter, 1999; Pitsch & Thümmel, 2005). Die einzelnen Konzepte eignen sich jedoch nicht als universell-praktische Planungshilfen. Problematisch ist, dass nicht das gesamte Spektrum der Heterogenität bedacht wird oder dass die Konzepte auf den schulischen Bereich ausgerichtet und nur begrenzt auf andere Kontexte übertragbar sind. Ziel dieser Handreichung ist daher die Bereitstellung einer Planungshilfe, welche Unterstützung in diesem Feld leisten kann und die bestehende Lücke schließt.

¹ Menschen mit komplexer Behinderung stellen in sich eine marginalisierte, heterogene Gruppe von Menschen dar, welche in komplexen Lebenswirklichkeiten leben und von ständiger Exklusion betroffen sind (vgl. Fornefeld, 2008).

2 GRUNDLEGENDE PLANUNGSSCHRITTE FÜR PÄDAGOGISCHE LERNSITUATIONEN

Jede pädagogische Situation ist wie eine Schiffsreise, die Besatzung und Kapitän gemeinsam unternehmen. Aber bevor es losgehen kann, gibt es noch einiges zu planen und zu entscheiden...

Um eine pädagogische Lernsituation zu planen, ist es hilfreich, folgende Denkschritte zu durchlaufen: Zu Beginn steht die Analyse der Lernvoraussetzungen für jede lernende Person, anschließend die Analyse und Auswahl geeigneter Lerninhalte und zuletzt die daraus abgeleitete methodische und mediale Planung für die Gruppensituation (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 47).

Hinter dieser Idee steht der Anspruch, Lerninhalte an verschiedene Lernvoraussetzungen und Lernzüge anzupassen, um einen individuellen Lernerfolg zu ermöglichen.

Dazu ist es notwendig, die Lerninhalte und das methodisch-mediale Vorgehen basierend auf den Lernvoraussetzungen auszuwählen, sodass eine individuelle Passung für jede einzelnen lernende Person entsteht. Insbesondere für heterogene Gruppen, die auch Menschen mit Komplexen Behinderungen einbeziehen, ist es unerlässlich, die Lernsituation grundlegend auf Basis der verschiedenen Lernwege zu denken und zu planen und Abstand von normierten Anforderungen zu nehmen (von der Groeben, 2011, S. 28).

Das folgende Planungsraaster bietet pädagogischen Fachkräften eine mögliche Unterstützung bei der systematischen Planung von Lernsituationen. In Teil II werden hierzu konkrete Planungsschritte erläutert, wie gemeinsames Lernen für heterogene Gruppen ermöglicht werden kann. (Ausführliches Planungsraaster siehe Anhang B)

3 HANDLUNGSTHEORETISCHES DENKEN ALS BASIS DER PÄDAGOGISCHEN PLANUNG

Was ist Handlungstheorie bzw. handlungstheoretisches Denken?

In vielen verschiedenen Fachdisziplinen wurden schon Handlungstheorien entwickelt. Ihnen ist gemeinsam, dass sie Handlungen des Menschen beschreiben wollen, um damit bspw. die Bedingungen pädagogischen Handelns zu klären (Böhm & Seichter, 2018, S. 207). Dabei schauen Handlungstheorien auf sehr verschiedene Elemente von Handlungen, z. B. auf strukturelle Voraussetzungen oder den zeitlichen Ablauf (Kaminski, 2020).

In dieser Handreichung liegt der Schwerpunkt auf einem Verständnis von Handlung, wie es in deutschen Publikationen zu handlungsorientiertem oder -bezogenem Unterricht beschrieben wird (u. a. Pitsch & Thümmel, 2005; Schulte-Peschel & Tödter, 1999; Klauß, 2000; Mühl, 1993). Dabei wird vor allem das Handeln der Lernenden in den Blick genommen. Diese Überlegungen werden in dieser Handreichung auch auf Handlungen im außerschulischen Kontext übertragen.

Warum sind Elemente aus der Handlungstheorie hilfreich für die pädagogische Planung?

Die Selbstständigkeit der Lernenden ist ein grundlegendes Ziel in pädagogischen Situationen und muss daher auch in der Planung solcher Situationen berücksichtigt werden. Die lernende Person

muss selbstständiges Handeln erst nach und nach lernen, indem sie unter Anleitung und Mitwirkung von außen selbst agiert und so ihre Fähigkeiten aufbaut (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 12 und 20).

Pädagogische Fachkräfte sollten also verstehen, was Handeln ausmacht und in welcher Verbindung es zu Lernen steht. Elemente aus der Handlungstheorie können dabei eine brauchbare Hilfestellung sein (Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 21).

Was bedeutet Handlung bzw. Handeln? Was bedeutet Handlungsfähigkeit?

Handeln ist „die Verbindung zwischen dem Menschen und seiner dinglichen und personalen Umwelt“ (a. a. O., S. 11). Diese Verbindung – sprich eine Handlung – kann sowohl äußerlich beobachtbar sein als auch innerlich als Denkhandlung stattfinden (ebd.). Der Begriff Handlungsfähigkeit beschreibt die individuelle Kompetenz zu handeln. Im Laufe seiner Entwicklung erwirbt der Mensch zunehmende Handlungsfähigkeit, indem er handelt, sich somit mit der Umwelt auseinandersetzt und über sie und mit ihr Erfahrungen sammelt (a. a. O., S. 21 und 32).

(vgl. Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S.31)

Was sind die Phasen einer Handlung?

Bei der genaueren Betrachtung einer Handlung lassen sich verschiedene Phasen bzw. Komponenten der Handlung unterscheiden. Am Beginn steht die *Phase der Handlungsorientierung*. Diese beinhaltet „alle innerpsychischen Vorgänge bis zum Handlungsentschluss“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 59f). Der Mensch nimmt also die Situation wahr, z. B. was um ihn herum passiert und was er in sich an Interessen, Bedürfnissen und Emotionen spürt oder was er an Vorerfahrungen und Einstellungen zu solchen Situationen mitbringt. Die Handlungsorientierung ist bei jedem Menschen aufgrund seiner Tätigkeiten und Erfahrungen individuell entstanden und ist durch neue Erkenntnisse veränderbar (ebd; Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 24).

Einem Handlungsentschluss folgt die *Phase der Handlungsplanung* mit Planung von Handlungsziel, -prozess und benötigten Mitteln. Wenn der Mensch eine ähnliche Handlung schon einmal durchgeführt hat, kann er die vorhandenen Handlungspläne nutzen (a. a. O., S. 28f.).

Auf Basis des gemachten Plans beginnt nun die Ausführung der Handlung (*Phase der Handlungsausführung*). Gegebenenfalls ist dies die einzige Phase, die von außen beobachtbar ist, weil der Mensch etwas tut, sagt, bewegt o.Ä. (a. a. O., S. 30).

Schon während der Phase der Handlungsausführung beginnt auch die *Phase der Handlungskontrolle*. Dabei werden die verschiedenen Schritte des eigenen

Tuns immer wieder mit der erstellten Handlungsplanung oder Rückmeldungen von außen

abgeglichen (a. a. O., S. 29). Die abschließende Handlungsbewertung und die gemachten Erfahrungen dienen schließlich als Orientierungsgrundlage zukünftiger Handlungen (a. a. O., S. 30). Ein Beispiel zur Verdeutlichung der einzelnen Handlungskomponenten findet sich in Anhang A.

Wie geschieht Lernen durch Handeln?

Durch Handeln wird gelernt, denn das im Handeln Wahrgenommene (z. B. aus der Phase der Handlungskontrolle) erweitert die Handlungsorientierung für die nächste Handlung und das Wissen für die nächste Handlungsplanung (a. a. O., 1999, S. 22). Handeln ermöglicht also das Erlernen von praktischem Tun wie auch den Erwerb von Denkstrukturen, die sich aus verinnerlichten Handlungen entwickeln (ebd.).

Pädagogische Fachkräfte können die Weiterentwicklung der Handlungsfähigkeit von außen unterstützen. Die Art, wie sie dies tun, beeinflusst, wie gut die lernende Person die einzelnen Komponenten der Handlung selbst entwickeln kann. Beispielsweise wird beim Lernen durch Imitation die Fähigkeit der Handlungskontrolle stark gefördert, die eigene Handlungsplanung ist jedoch nur wenig gefragt und hat deswegen wenig Entwicklungsmöglichkeiten (a. a. O., S. 14 und 44). Trotz pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten gilt: „Der eigentliche Lernprozeß [sic], die Adaption des Organismus auf einem neuen Niveau, wird vom Individuum selbst geleistet“ (ebd.).

TEIL II - UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN

4 ANALYSE VON LERNVORAUSSETZUNGEN

Damit das Schiff fahren kann, braucht es eine große Besatzung, um die vielfältigen Aufgaben auf der Schiffsreise bewältigen zu können. Wie gut, dass alle Crewmitglieder unterschiedliche Fähigkeiten dafür mitbringen – der Kapitän will vor der Reise alle gut kennen lernen.

Diagnostische Verfahren zur Ermittlung von Lernvoraussetzungen

Zur Erfassung der Lernvoraussetzungen können pädagogische Fachkräfte unterschiedliche diagnostische Verfahren und informelle Vorgehensweisen verwendet werden (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 100). Dabei ist zu bedenken, dass diagnostische Aussagen lediglich den Zustand zum Zeitpunkt der Erhebung widerspiegeln. Dennoch können diagnostische Verfahren gut genutzt werden, um praxisvorbereitende Hypothesen zu den Lebensverhältnissen und Lernvoraussetzungen der Lernenden zu erstellen. Dies ist somit die Basis für die Planung des pädagogischen Handelns in konkreten Lernsituationen (Eberwein, 2009, S. 318).

Folgend werden beispielhaft Methoden zur Informationssammlung genannt (Eberwein, 2009, S. 324ff.; Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 101f.). Hierzu zählen sowohl informelle und standardisierte diagnostische Verfahren als auch Beobachtungs- und Protokollierungsverfahren. Diese können durch handlungsfeldspezifische Verfahren ergänzt werden.

- Expertengespräche mit Angehörigen, Betreuenden oder anderen Fachkräften
- Befragung der Teilnehmenden
- Biographische Daten
- Protokolle von vergangenen Lernsituationen
- Fallbesprechungen aus pädagogischen Teams
- Beobachtung der Lernenden, Video- und Tonbandaufzeichnungen
- arrangierte Spielsituationen
- Standardisierte Testverfahren (Beobachtung, Interview usw.)

Bereiche der Lernvoraussetzungen

Um die Lernvoraussetzungen für die einzelnen Lernenden zu sammeln, können pädagogische Fachkräfte verschiedene Bereiche betrachten. Unter anderem zählen hierzu die verschiedenen Entwicklungsbereiche, die Handlungsfähigkeit sowie auf die konkrete pädagogische Situation bezogene Kompetenzen (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 104).

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen kurz dargestellt, die die pädagogische Fachkraft betrachten kann, um für die einzelnen Lernenden die Entwicklungsstände und die für die pädagogische Situation spezifisch relevanten Kompetenzen zu beschreiben. Im Anhang findet sich dazu ein beispielhafter Fragenkatalog, der jeden Entwicklungsbereich strukturiert abfragt. Dieser Fragenkatalog kann für jede lernende Person einmal ausführlich ausgefüllt und in weiteren pädagogischen Situationen an spezielle Anforderungen angepasst werden.

Kognitive Kompetenzen

- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Konzentrationsdauer
- Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Objektpermanenz
- Aufstellen von Problemlösestrategien
- Regelverständnis
- Abstraktionsfähigkeit
- schlussfolgerndes Denken
- Transferfähigkeit
- Gedächtnisleistungen
- vorrangig genutzte Aneignungsmöglichkeiten
 - ➔ eigene Möglichkeit(en), sich mit einem (Bildungs)-Gegenstand oder Thema auseinanderzusetzen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 14; basierend auf Leontjew, vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2009, S. 105ff.)
 - basal-perzeptive Aneignung: v. a. sinnlich-wahrnehmend über den eigenen Körper
 - konkret-gegenständliche Aneignung: sichtbare Aktivität im Umgang mit Dingen und Personen
 - anschauliche Aneignung: Nutzung von Modellen, Als-ob-Situationen u. Ä. zum Verständnis und zur Entwicklung von Neuem
 - abstrakt-begriffliche Aneignung: gedankliche, abstrakte Auseinandersetzung mit Inhalten, ggf. unter Nutzung von Symbolen und Zeichen
- spezifische kognitive Kompetenzen/Wissen des pädagogischen Handlungsfeldes
- weitere Aspekte kognitiver Kompetenz

Soziale Kompetenzen

- Zusammenarbeit in Gruppen (Kooperationsfähigkeit)
- Verhalten gegenüber anderen Lernenden der Gruppe/Gleichaltrigen
- Verhalten gegenüber Erwachsenen
- Gestaltung von Distanz und Nähe, Distanzlosigkeit
- Umgang mit eigener Zurückstellung
- gezeigtes Interesse an anderen Personen und Interaktion
- Konfliktmanagement
- Problemlösestrategien
- Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit
- spezifische soziale Kompetenzen des pädagogischen Handlungsfeldes
- weitere Aspekte sozialer Kompetenz

Emotionale Kompetenzen

- Ausdruck von Emotion (motorisch z.B.)
- Motivation
- Empathiefähigkeit
- prosoziales Verhalten
- Umgang mit Erfolg und Misserfolg
- Frustrationstoleranz
- aktuelle emotionale Befindlichkeiten (erkennen, spiegeln, ausdrücken)
- Selbstregulationsfähigkeit
- spezifische emotionale Kompetenzen des pädagogischen Handlungsfeldes
- weitere Aspekte emotionaler Kompetenz

Motorische Kompetenzen

- Tonus
- Grob- und Feinmotorik
- Lateralität
- Möglichkeit der Fortbewegung
- Möglichkeit des Stehens
- Möglichkeit des Sitzens
- Bewegungsgeschwindigkeit
- spezifische motorische Kompetenzen des pädagogischen Handlungsfeldes
- weitere Aspekte motorischer Kompetenz

Kommunikative Kompetenzen

- nonverbale Kommunikationsformen
- verbale Kommunikationsformen
- verwendete Kommunikationshilfsmittel
- aktiver Wortschatz
- Sprachverständnis, passiver Wortschatz
- Kommunikationsfunktionen
- Kommunikationsgeschwindigkeit
- pragmatische Kompetenz
- Rollenverteilung in der Kommunikation
- Kommunikationsanteile in der Interaktion
- spezifische kommunikative Kompetenzen des pädagogischen Handlungsfeldes
- weitere Aspekte kommunikativer Kompetenz

Medizinische Notwendigkeiten

- Pflegebedarf
- Hilfsmittel zur Stabilität
- Hilfsmittel zur Fortbewegung
- weitere Physiotherapeutische Hilfsmittel
- besondere vitale Bedürfnisse
- spezifische medizinische Notwendigkeiten im pädagogischen Handlungsfeld

Lernstrategien

- selbstständig durchzuführende Arbeitsformen
- nutzbare Sozialformen
- selbstständig nutzbare Medien
- spezifische Lernstrategien im pädagogischen Handlungsfeld
- weitere Aspekte von Lernstrategien

Handlungsfähigkeit

- Handlungsorientierung:
 - Wachheit, Aktivität
 - Aufmerksamkeit
 - Wahrnehmungstätigkeit und -fähigkeit
 - Bedürfnisse
 - Interessen, Motive
- Handlungsplanung
- Handlungskontrolle

Im Folgenden soll der Lerninhalt zum zentralen Thema werden. Die Sammlung, Auswahl und Analyse des Lerninhaltes und das anschließende Verknüpfen des Lerninhaltes mit den Lernvoraussetzungen zu individuellen Lernzielen wird genauer betrachtet.

5.1 Sammlung möglicher Lerninhalte

Der Kapitän überlegt, welche Art von Schiffsreise diesmal unternommen werden soll. Eine Tagesfahrt zum Fischen? Eine mehrtägige Urlaubsfahrt oder vielleicht eine Expeditionsreise?

Zunächst sollte die pädagogische Fachkraft eine Sammlung aller potenziellen Lerninhalte anlegen. Mögliche Lerninhalte ergeben sich aus den Themen der Lernenden, den relevanten Fragestellungen aus Sicht der pädagogischen Fachkraft (Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 54), aus individuellen Förderbedarfen einzelner Lernender (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 25) oder aus externen Faktoren wie einem Curriculum im Bildungskontext oder einem thematischen Fokus des Handlungsfeldes.

5.2 Auswahl eines Lerninhalts als übergeordnetes Gruppenthema

Der Kapitän überlegt, welche Art von Reise für die Schiffsbesatzung interessant sein könnte: Dieses Mal soll sie eine Expeditionsreise durch zwei Weltmeere auf die Beine stellen...

Nun erfolgt die Auswahl eines Lerninhaltes, an dem von allen in gemeinsamen Lernsituationen gearbeitet werden kann (Klauß, 2000, S. 129; Wocken, 2016b, S. 125ff.). Entscheidend für die Auswahl ist nach handlungsorientiertem Verständnis besonders der Blick auf die Interessen, Erfahrungen, Fertigkeiten und das Wissen der Lernenden, welche sich aus der Analyse der Lernvoraussetzungen ergeben. Erst wenn ein geplanter *Lehrinhalt* das Interesse eines Lernenden trifft, wird er zum persönlichen *Lerninhalt* im Sinne eines Handlungsziels des Lernenden (Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 54f.). Gegebenenfalls ist es notwendig, subjektive Interessen der Lernenden vorausgehend zu wecken oder zu erweitern (Baginski, 2000, S. 89). Neben dem subjektiven Interesse spielt auch die Lebensbedeutsamkeit des Lerninhaltes für die Lernenden eine ausschlaggebende Rolle für die Themenauswahl (Heinen, 2003, S. 133). Dabei sollte sowohl berücksichtigt werden, welche Relevanz ein Thema für die Lernenden aktuell hat und in der Zukunft haben sollte, als auch, welcher Sachverhalt sich durch den Inhalt beispielhaft darstellen lässt (Klafki, 2007, S. 272).

Schließlich ist zu bedenken, dass das Thema für jede lernende Person mit ihren persönlichen Lernvoraussetzungen Handlungsmöglichkeiten bieten soll, sodass sie im handelnden Umgang mit dem Thema lernen und sich entwickeln kann (Klauß, 2000, S. 131; Feuser, 2009, S. 287). Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass jedes Thema bei entsprechender Darstellung für jede lernende Person zu lernende Aspekte enthalten kann (vgl. Feuser, 1998, S. 30).

5.3 Analyse des Lerninhalts auf seine Facetten

Der Kapitän verschafft sich einen Überblick, welche Aufgaben eine Expedition durch zwei Weltmeere beinhaltet: das Schiff steuern, den richtigen Weg finden, das Schiff in Stand halten, Ausschau nach Gefahren halten (Piraten und Eisberge), fremde Sprachen sprechen, das Expeditionstagebuch führen, für Verpflegung sorgen usw...

Die pädagogische Fachkraft benötigt nun umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen zum gewählten Thema, um anschließend die Sachstruktur des Inhaltes zu analysieren. Analyse des Inhalts bedeutet, dass möglichst alle verschiedenen Facetten und Aspekte des Themas nach fachwissenschaftlichen Kriterien (Heinen, 2003, S. 132) herausgearbeitet werden. Erst mit diesem Überblick wird es der Fachkraft im nächsten Schritt möglich, verschiedene Facetten des Themas als passende Lernziele für die einzelnen Lernenden auszuwählen. Die Analyse der Sachstruktur des Inhalts beinhaltet das Herausarbeiten einzelner Inhaltsaspekte, die Unterteilung von Oberflächen- und Tiefenstrukturen, das Bilden von Sinnzusammenhängen, von einer Hierarchie der Teilaspekte und von einem logischen Bezug der Einzelthemen untereinander (Klafki, 2007, S. 279f.).

Folgende Methoden bzw. Fragestellungen können außerdem zur „Identifizierung elementarer Strukturen“ (Heinen, 2003, S. 133) des Themas hilfreich sein:

- **Adaptieren:** Was ist ähnlich? Gibt es Parallelen?
- **Modifizieren:** Was kann verändert werden?
- **Magnifizieren:** Was kann hinzugefügt werden?
- **Minifizieren:** Was kann weggelassen werden?
- **Substituieren:** Was kann durch was ersetzt werden?
- **Rearrangieren:** Können Komponenten ausgetauscht werden oder Alternativen verwendet werden?
- Welche **Reihenfolge** soll eingehalten werden?
- **Umkehren:** Was ist gegenteilig?
- **Kombinieren:** Lassen sich Themen verknüpfen, in Beziehung setzen?“ (ebd.)

Auf diese Art kann die pädagogische Fachkraft die verschiedenen Aspekte und Strukturen des übergeordneten Gruppenthemas umfänglich erfassen und auf Wichtiges konzentrieren, ohne dadurch essenzielle Inhalte auszulassen oder fehlerhaft zu verändern (ebd.). Erst mit diesem Arbeitsschritt ist es ihr später in der methodisch- medialen Planung (siehe Kapitel 6) möglich, einzelne Aspekte auf verschiedenen, in der Gruppe vorkommenden Aneignungsniveaus aufzubereiten.

5.4 Auswahl von Lernzielen für die einzelnen Lernenden

Der Kapitän kennt seine Besatzung ja schon gut. Anhand des Wissens plant er, wer entsprechend seiner Fähigkeiten auf der Expeditionsreise welche Aufgabe auf dem Schiff übernehmen kann.

Nachdem der Lerninhalt ausgewählt, analysiert und strukturiert wurde, erfolgt die Zusammenführung des Wissens über die Lernvoraussetzungen der einzelnen Lernenden und der Facetten des gemeinsamen Themas (Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 131). Die pädagogische Fachkraft formuliert demnach Lernziele, indem sie für jede lernende Person einzelne Aspekte des gemeinsamen Themas auswählt, die sie als relevant, geeignet und auf Basis der individuellen Lernvoraussetzungen als erreichbar für diese Person einstuft (vgl. Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 55). Ob die darin enthaltenen Inhalte jedoch tatsächlich lernrelevant für die Lernenden werden, entscheidet sich erst, wenn jene sie auch zu ihrem Inhalt machen (ebd.).

6 METHODISCHE UND MEDIALE PLANUNG FÜR DIE GRUPPENSITUATION

Jetzt bereitet der Kapitän die anstehende Reise vor. Er besorgt die Ausstattung, die die Besatzungsmitglieder für ihre Arbeit benötigen. Und er wählt eine Reiseroute, auf der die Besatzung das Schiff gut steuern kann. Die Reise kann nur gelingen, wenn jedes Crewmitglied eine sinnvolle Tätigkeit hat.

6.1 methodisch-mediale Planung für die einzelnen Lernenden und ihre Lernziele

Die konkrete Planung der pädagogischen Situation beginnt mit Überlegungen, die sich auf die einzelnen Lernenden richten. Die pädagogische Fachkraft sammelt zunächst mögliche Methoden sowie Medien/Materialien, welche jede lernende Person individuell beim Erreichen ihrer Lernziele (siehe Kapitel 5.4) adäquat unterstützen könnten. Außerdem beschreibt die pädagogische Fachkraft die möglichen Sozialformen, in denen die einzelnen Lernenden jeweils tätig sein können, entsprechend ihrer Lernvoraussetzungen.

6.2 Planung der gemeinsamen Lernsituation

Für die pädagogische Fachkraft ist nun gefordert, die Überlegungen, die zu Lernvoraussetzungen, Lernzielen und passenden Methoden für die einzelnen Lernenden entstanden sind, in einer gemeinsamen Situation zusammenzufügen. Aufgrund der heterogenen Gruppe mit unterschiedlichen Bedürfnissen ist davon auszugehen, dass immer wieder Phasen der Binnendifferenzierung in der Lernsituation notwendig werden. Die Lernenden beschäftigen sich dann parallel mit unterschiedlichen Inhalten oder Methoden zum gleichen übergeordneten Thema. Um das Gemeinsame der Lernsituation zu gewährleisten, sind bei der Planung aber auch immer wieder gemeinsame Phasen von einigen oder allen Lernenden vorzusehen.

Die nachfolgenden Hinweise für die methodisch-mediale Planung gemeinsamer Lernsituationen empfehlen keine konkreten Methoden oder Medien. Vielmehr wird hier ein Denkschema angeboten, das in möglichst viele pädagogische Situation übertragbar sein soll und mit den jeweils dort angesiedelten Methoden und Medien zielgruppenspezifisch zu nutzen ist.

Für eine umfassende Planung sollte die Fachkraft folgende Aspekte bedenken, wobei die Reihenfolge nicht zwangsläufig der hier beschriebenen entsprechen muss:

verfügbaren **organisatorischen Rahmen** klären (zeitlich, räumlich, personell, finanziell, materiell)

Lernziele für die Gruppe und die einzelnen Lernenden beschreiben: Hier sind die Lernziele aufzuführen, die in Kapitel 5.2 und 5.4 ausgewählt wurden.

Zeitlichen Ablauf strukturieren: Die pädagogische Fachkraft strukturiert die konkrete zu planende Lernsituation in Phasen. In diesen Phasen sollte sich das übergreifende Ziel der pädagogischen Situation, die Entwicklung der Handlungsfähigkeit und Selbstständigkeit der Lernenden, widerspiegeln (siehe Kapitel 1 und 3). Somit ist es logisch, den zeitlichen Ablauf an den Phasen einer Handlung auszurichten (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 129; Mühl, 1993, S. 416). Die zur Verfügung stehende Zeit beinhaltet dann einmal oder mehrmals hintereinander die Phasen der Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle. Damit ist gesichert, dass jede lernende Person bei allen Komponenten der Lernhandlung sowohl im Rahmen ihrer bisherigen Möglichkeiten tätig wird als auch Entwicklungsmöglichkeiten bekommt. Es genügt also nicht, wenn die Lernenden rein passiv dabei sind und auch nicht, wenn sich ihre Beteiligung auf einzelne Handlungskomponenten, bspw. die Ausführung, beschränkt.

Methoden für die Aktivitäten der pädagogischen Fachkraft und der Lernenden in der gemeinsamen Situation auswählen: Aus den erstellten Methodensammlungen für die einzelnen Lernenden (siehe Kapitel 6.1) wählt die Fachkraft nun endgültig Methoden für die gemeinsame Situation aus. Um dabei allen Lernenden individualisierte Angebote zu machen, nutzt die pädagogische Fachkraft ggf. verschiedene Methoden in der Lernsituation parallel. Damit die Lernsituation für die Lernenden aber wirklich eine gemeinsame wird, ist in der methodischen Planung die „stetige Einbindung der individualisierten Lernprozesse in soziale Zusammenhänge“ (Wocken, 2016a, S. 147) umzusetzen. Die Lernprozesse der einzelnen Lernenden sollen durch die methodisch vielfältigsten Formen des gemeinsamen Lernens miteinander verknüpft werden (vgl. Wocken, 2016b, S. 125ff.). Das gemeinsame Thema bietet hierfür die Basis.

Neben diesem grundsätzlichen Anspruch bieten sich weitere Kriterien für die Auswahl der Methoden an (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 127f.):

- Passt die Methode zu ...
 - ... den Lerninhalten?
 - ... den Lernvoraussetzungen? → ggf. verschiedene Methoden parallel einsetzen
 - ... den Kompetenzen der pädagogischen Fachkraft?
 - ... den Rahmenbedingungen?
- Bietet die Methode „Möglichkeiten der Ausdifferenzierung und Entwicklung der einzelnen Komponenten der Handlungsfähigkeit“ für die einzelnen Lernenden? (ebd.)

Sozialformen festlegen, die sich aus den gewählten Methoden ergeben

Die Entscheidungen der methodisch-medialen Planung lassen sich in einer tabellarischen Übersicht zusammenfassen (siehe Anhang B). Letztlich ist zu bedenken, dass alle planerischen Überlegungen einen gewissen Vorläufigkeitscharakter haben. Planung muss flexibel bleiben, denn die Lernenden wollen und sollen die pädagogische Situation mitgestalten, um zunehmende Selbstständigkeit zu erlangen (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 102f.). Wenn die erfolgreichen Handlungen der Lernenden immer weniger vom Handeln der pädagogischen Fachkraft abhängen und variabel einsetzbar werden, ist dies als Lernerfolg anzusehen (Schulte-Peschel & Tödter, 1999, S. 55).

Medien und Materialien auswählen oder entwickeln: Aus den ausgewählten Methoden und den Überlegungen aus Abschnitt 6.1 ergibt sich, welche Medien oder Materialien die lernenden Personen jeweils für die pädagogische Situation brauchen. Bei der Auswahl oder Entwicklung der Medien sollte die pädagogische Fachkraft ähnliche Kriterien wie bei der Methodenauswahl bedenken (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 128f.).

Hilfeanalyse für die einzelnen Lernenden in den verschiedenen Handlungsphasen skizzieren: Entsprechend der Grundidee der Selbstständigkeitsförderung sollen die Lernenden alle Komponenten der Handlungen selbst ausführen, soweit es ihnen möglich ist. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es dann, die Anteile der Handlung zu unterstützen, die der lernenden Person zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich sind. Mit dieser „assistierenden Hilfe zur Selbsthilfe“ (Klauß, 2000, S. 145) soll gesichert werden, dass jede lernende Person in allen Handlungsphasen entsprechend ihrer Möglichkeiten aktiv ist (a. a. O., S. 142). Hierfür skizziert die pädagogische Fachkraft im Vorhinein, ob und in welchem Maße die einzelnen Lernenden voraussichtlich bei den geplanten Aktivitäten jeweils Hilfe benötigen (Niveaus des Helfens; a. a. O., S. 140f.):

- stellvertretende Ausführung als Anregung zu eigener Aktivität
- Mithilfe, teilweise Übernahme und zugleich Anleitung
- Beobachtung der Ausführung und ggf. Korrektur dabei
- Aufforderung zur Ausführung mit Begründung
- Begleitung zur Sicherung der zur Eigenständigkeit nötigen Bedingungen

SCHLUSSWORT

Die vorliegende Planungshilfe soll pädagogische Fachkräfte bei der Entwicklung von gemeinsamen pädagogischen Situationen für heterogene Gruppen unterstützen. Wie bei allen inklusiven (Unterrichts-)Situation liegt hierbei die Herausforderung darin, eine adäquate Balance zwischen Individualisierung und Kommunalisierung zu finden (Wocken, 2016a, S. 147; Terloth & Bauersfeld, 2019, S. 48). In der vorgestellten Planungshilfe wird die Individualisierung v. a. dadurch thematisiert, dass Lernvoraussetzungen, Lerninhalte und Methodensammlung zunächst für die einzelnen Lernenden entwickelt werden. Um gleichzeitig das Gemeinsame an der Lernsituation sicher zu können, sind drei Merkmale der konkreten Planung besonders zentral: das gemeinsame Thema für alle Lernenden; die Strukturierung der Lernsituation entsprechend der Handlungskomponenten, sodass alle Lernenden i. d. R. in der gleichen Handlungsphase sind; die gezielte Verknüpfung der individuellen Lernprozesse zu gemeinsamen Situationen durch die pädagogische Fachkraft.

Diese zentralen Gedanken sollen es pädagogischen Fachkräften ermöglichen, eine fundierte Planung für gemeinsame Lernsituationen zu entwickeln, die für die praktische Umsetzung eine gute Orientierung gibt und gleichzeitig an die Notwendigkeiten der konkreten Situation flexibel anpassbar ist. So rückt das gemeinsame Lernen aller Mitglieder von heterogenen Gruppen hoffentlich in erreichbarere Nähe.

LITERATUR

- Baginski, S.** (2000). Handlungsorientierter Unterricht – Bedeutung eines reformpädagogischen Konzeptes in der Praxis der Schule für Geistigbehinderte. In T. Klaufß (Hrsg.), Heidelberg Texte zur Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung, Bd. 1 Aktuelle Themen der schulischen Förderung (S. 85-104). Heidelberg: Winter.
- Becker, G.E.** (2012). Unterricht planen. Handlungsorientierte Didaktik Teil I. Weinheim: Beltz.
- Böhm, W. & Seichter, S.** (2018). Wörterbuch der Pädagogik (17. Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Eberwein, H.** (2009). Förderdiagnostik als lernprozessbegleitende, verstehende Diagnostik. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam (7. Auflage, S. 313-326). Weinheim, Basel: Beltz.
- Feuser, G.** (1998). Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Didaktisches Fundament einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In A. Hildeschiedt & I. Schnell (Hrsg.), Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim, München: Juventa Verlag.
- Feuser, G.** (2009). Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam (7. Auflage, S. 280-294). Weinheim, Basel: Beltz.
- Fornfeld, B.** (2008). Menschen mit Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik. München: Reinhardt.
- Heinen, N.** (2003). Überlegungen zur Didaktik mit Menschen mit schwerer Behinderung. In A. Fröhlich, N. Heinen & W. Lamers (Hrsg.), Schulentwicklung – Gestaltungs(t)räume in der Arbeit mit schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern (S. 121-143). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.
- Kaminski, G.** (2020). Handlungstheorie. In Dorsch Lexikon der Psychologie. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/handlungstheorie> (Zugriff 28.12.2020).
- Klafki, W.** (2007). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Klaufß, T.** (2000). Überwindung defizitärer Sichtweisen und Ermöglichung von Selbstbestimmung durch handlungsorientierten Unterricht für Schüler mit geistiger Behinderung. In T. Klaufß (Hrsg.), Heidelberg Texte zur Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung, Bd. 1 Aktuelle Themen der schulischen Förderung (S. 105-150). Heidelberg: Winter.
- Lamers, W. & Heinen, N.** (2006). Bildung mit ForMat – Impulse für eine veränderte Unterrichtspraxis mit Schülerinnen und Schülern mit (schwerer) Behinderung. In D. Laubenstein, N. Heinen & W. Lamers (Hrsg.), Basale Stimulation. Kritisch-konstruktiv (S. 141-205). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.
- Ministerium für Kultus; Jugend und Sport Baden-Württemberg** (2009). Bildungsplan für die Schule für Geistigbehinderte. Verfügbar unter http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents_E859681902/lsbw/Bildungsplaene/Bildungsplaene-SBBZ/SBBZ-GE/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf (Zugriff 02.01.2021).
- Mühl, H.** (1993). Handlungsbezogener Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte. Vierteljahrsschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 62(4), 409-421.

Pitsch, H.-J. & Thümmel, I. (2005). Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten. Oberhausen: Athena.

Schulte-Peschel, D. & Tödter, R. (1999). Einladung zum Lernen. Geistig behinderte Schüler entwickeln Handlungsfähigkeit in einem offenen Unterrichtskonzept (2. Auflage). Dortmund: Verlag modernes Lernen.

Schultheis, K. (1999). Die pädagogische Situation. Überlegungen zu einem Grundbegriff der Allgemeinen Pädagogik. In T. Fuhr & K. Schultheis (Hrsg.), Zur Sache der Pädagogik. Untersuchungen zum Gegenstand der Allgemeinen Erziehungswissenschaft (S. 303-317). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2019). Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

von der Groeben, A. (2011). Verschiedenheit nutzen. Besser lernen in heterogenen Gruppen (2. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Wocken, H. (2016a). Inklusion didaktisch: Entwurf einer inklusiven Unterrichtstheorie. In M. Dederich, I. Beck, G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis (3. Auflage, S. 139-151). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Wocken, H. (2016b). Am Haus der inklusiven Schule. Anbauten – Anlagen – Haltestellen. Hamburg: Feldhaus Verlag.

ANHANG

ANHANG A SCHAUBILD HANDLUKSKOMPONENTEN

ANHANG B PLANUNGSRASTER

ANHANG C FRAGENKATALOG ZUR ANALYSE DER LERNVORAUSSETZUNGEN

Name der lernenden Person: _____ Datum: _____

Bereich der Lernvoraussetzungen	Anmerkungen zur lernenden Person
Kognitive Kompetenzen	
Wie lange kann sich die lernende Person (dIP) Konzentrieren?	
Wie zeigt sich, dass dIP aufmerksam ist? Wie viel Zeit benötigt dIP, um Informationen zu verarbeiten?	
Wie lange benötigt dIP, um mentale Aufgaben durchzuführen?	
Besitzt dIP die Fähigkeit zu wissen, dass ein Objekt/Person auch dann existiert, wenn es sich nicht mehr in seinem Wahrnehmungsfeld befindet? (Objektpermanenz)	
Inwiefern ist dIP fähig, selbstständig Probleme zu lösen? Welche Strategien nutzt sie zur Problemlösung?	
Wie ist das Regelverständnis ausgeprägt?	
In welcher Form kann dIP abstrakte Darstellungen verstehen und nutzen? (Abstraktionsfähigkeit)	
Wie sehr kann dIP schlussfolgernd Denken?	
Kann dIP vorhandenes Wissen sicher bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen anwenden und auf neue Situationen übertragen? (Transferfähigkeit)	

Wie gut kann sich dIP kurzfristig und langfristig Erfahrungen oder Erkenntnisse merken und später wieder darauf zurückgreifen? (Gedächtnisleitung)	
Welche Möglichkeit der Aneignung nutzt dIP?	
Weitere Aspekte kognitiver Kompetenzen	
Welche spezifischen kognitiven Kompetenzen oder welches spezifische Wissen benötigt dIP im pädagogischen Handlungsfeld? Inwiefern zeigt dIP diese Kompetenzen?“	
<p>Leistungsstufen kognitiver Kompetenzen</p> <p>Um spezifische kognitive Leistungen oder Aktivitäten noch genauer zu beschreiben, kann die pädagogische Fachkraft darstellen, auf welchem Schwierigkeitsgrad die lernende Person die Leistung gerade ausführt. Hierbei kann unterschieden werden, ob die Person</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Aktivität erlebt (Erleben) 2. (ggf. mit Hilfe) ausführt (Tun), 3. dabei Kenntnisse reproduziert (Wissen), 4. Informationen erfasst und verwertet (Verstehen), 5. theoretische Zusammenhänge auf konkrete Situationen überträgt (Anwendung), 6. einen Sachverhalt systematisch untersucht (Analyse), 7. etwas Neues entwickelt (Synthese) oder 8. eine kriteriengeleitete Einschätzung abgibt (Bewertung) <p>(Terfloth & Bauersfeld, 2019, S. 150f.; Becker, 2012, S. 68ff.)</p>	

Soziale Kompetenzen

Inwiefern kann dIP in Gruppen arbeiten/ mit Gruppen zusammenarbeiten? (Kooperationsfähigkeit)	
Wie agiert dIP mit Gleichaltrigen/ Lernenden der Gruppe?	
Wie verhält sich dIP gegenüber Erwachsenen/ Leitung?	
Wie sucht dIP Nähe zu anderen Personen? Woran ist zu erkennen, dass sie auf Distanz zu anderen Personen geht? Ist dIP gegenüber manchen Personen distanzlos oder zieht sie sich übermäßig zurück?	
Wie geht dIP mit Zurückstellungen durch andere um?	
Unter welchen Umständen kann dIP ihre Bedürfnisse selbst regulieren und ggf. zurückstellen? Wie zeigt sich das?	
Wie zeigt dIP Interesse an anderen Personen oder (Inter-)aktionen?	
Wie verhält sich dIP in Konflikten? Wie trägt sie zur Konfliktlösung bei?	
Weitere Aspekte sozialer Kompetenzen	
Welche spezifischen sozialen Kompetenzen benötigt dIP im pädagogischen Handlungsfeld? Inwiefern zeigt dIP diese Kompetenzen?“	

Emotionale Kompetenzen	
Wie zeigt dIP verschiedene Emotionen?	
Wo zeigt sich dIP motiviert? Wie lässt sich ihre Motivation steigern? Was vermindert ihre Motivation?	
Wie zeigt dIP Empathie gegenüber anderen Personen?	
Inwiefern zeigt dIP Prosoziales Verhalten?	
Wie geht dIP mit Erfolgen und Misserfolgen um?	
Wie geht dIP mit Frustration um? (Frustrationstoleranz)	
Welche emotionalen Befindlichkeiten dIP sind häufig erkennbar?	
Unter welchen Umständen kann dIP ihre Bedürfnisse selbst regulieren und ggf. zurückstellen? Wie zeigt sich das?	
Weitere Aspekte emotionaler Kompetenzen	
Welche spezifischen emotionalen Kompetenzen benötigt dIP im pädagogischen Handlungsfeld? Inwiefern zeigt dIP diese Kompetenzen?“	
<p>Leistungsstufen emotionaler Kompetenzen</p> <p>Um spezifische emotionale Kompetenzen noch genauer zu beschreiben, kann die pädagogische Fachkraft darstellen, auf welchem Schwierigkeitsgrad die lernende Person die Kompetenz gerade ausführt.</p> <p>Hierbei kann unterschieden werden, ob die Person</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. den Emotionen anregenden Sachverhalt wahrnimmt, 2. auf ihn mit Gefühlen reagiert, 3. den Sachverhalt bewertet und dies ggf. anfänglich begründet, 4. die Emotionen aufgrund von Bewertungskriterien und Vergleichen kognitiv ordnet oder 5. bewusst das Handeln auf Basis der eigenen Einstellung und Wertung ausrichtet <p>(Becker, 2012, S. 72f.)</p>	

Kommunikative Kompetenzen	
Welche nonverbalen Kommunikationsformen nutzt dIP?	
Wie kommuniziert dIP verbal?	
Werden Kommunikationshilfsmittel genutzt und wenn ja, wie?	
Welche Angaben lassen sich zum aktiven Wortschatz machen?	
Welche Angaben lassen sich zum Sprachverständnis (passiver Wortschatz) machen?	
Wie viel Zeit benötigt dIP, um sich mitzuteilen bzw. um an sie gerichtete Mitteilungen wahrzunehmen und zu verstehen?	
Wie ist die Fähigkeit ausgeprägt sprachliche und nicht-sprachliche Zeichen der Interaktion so zu vermitteln und zu verstehen, wie es in Kommunikationssituationen erforderlich ist? (Pragmatik)	
Wie groß sind die Kommunikationsanteile der lernenden Person in der Interaktion mit bekannten oder fremden Personen?	
Welche Rolle nimmt dIP in Kommunikation eher ein?	
Weitere Aspekte kommunikativer Kompetenzen	
Welche spezifischen kommunikativen Kompetenzen benötigt dIP im pädagogischen Handlungsfeld? Inwiefern zeigt dIP diese Kompetenzen?“	

Motorische Kompetenzen	
Wie verhält sich der Muskeltonus der Person in verschiedenen Kontexten?	
Welche Angaben sind zur Beschreibung der Grobmotorik wichtig?	
Welche Angaben sind zur Beschreibung der Feinmotorik wichtig?	
Bei welchen Bewegungen oder Aktivitäten zeigt dIP eine Präferenz für eine Körperseite? (Lateralität)	
Wie bewegt sich dIP fort?	
Welche Möglichkeiten hat dIP zu stehen? Wie lange ist ihr dies möglich	
Welche Möglichkeiten hat dIP zu sitzen? Wie lange ist ihr dies möglich?	
Wie schnell bewegt sich dIP bei verschiedenen Aktivitäten?	
Weitere Aspekte motorischer Kompetenzen	
Welche spezifischen motorischen Kompetenzen benötigt dIP im pädagogischen Handlungsfeld? Inwiefern zeigt dIP diese Kompetenzen?"	
<p><i>Leistungsstufen motorischer Kompetenzen</i></p> <p>Um spezifische motorische Aktivitäten noch genauer zu beschreiben, kann die pädagogische Fachkraft darstellen, auf welchem Schwierigkeitsgrad die lernende Person die Aktivität gerade ausführt.</p> <p>Hierbei kann unterschieden werden, ob die Person 1. die Bewegung eines Anderen imitiert,</p> <p>2. den Bewegungsablauf ggf. mit Hilfe zu verstehen und auszuführen versucht,</p> <p>3. die Fertigkeit bis zur Präzision übt,</p> <p>4. sie auch unter anderen Bedingungen ausführen kann oder</p> <p>5. sie vollständig internalisiert hat und flexibel einsetzen kann</p> <p>(Becker, 2012, S. 76).</p>	

Medizinische Notwendigkeiten	
Besteht ein Pflegebedarf bei der lernenden Person? Wie ist der Pflegebedarf gestaltet?	
Welche Hilfsmittel benötigt dIP zur Stabilisierung des eigenen Haltung?	
Welche Hilfsmittel benötigt dIP zur Fortbewegung?	
Weitere gesundheitsunterstützende Notwendigkeiten?	
Welche spezifischen medizinischen Notwendigkeiten ergeben sich für dIP im pädagogischen Handlungsfeld?	

Handlungsorientierung	
Woran ist bei dIP erkennbar, dass sie wach und aufmerksam ist? Wie lang kann sie aufmerksam sein?	
Wie lassen sich die Wahrnehmungsfähigkeiten dIP in den verschiedenen Sinnessmodalitäten beschreiben?	
Welche Bedürfnisse lassen sich für dIP erkennen?	
Welche Interessen und Motive lassen sich für dIP erkennen?	
Wie plant dIP ihre Handlungen?	
Wie kontrolliert dIP den Erfolg ihrer Handlungen?	

Lernstrategien

In welcher Arbeitsform kann dIP selbstständig arbeiten?	
In welchen Sozialformen kann dIP agieren?	
Welche Medien kann dIP selbstständig nutzen?	
Weitere Aspekte von Lernstrategien	
Welche spezifischen Lernstrategien benötigt dIP im pädagogischen Handlungsfeld? Inwiefern zeigt dIP diese Strategien?	

ANHANG D PLANUNG DER GEMEINSAMEN LERNSITUATION – TABELLARISCHE DARSTELLUNG

Gemeinsames Thema:					
Räumlicher Rahmen:					
Zeitlicher Rahmen:					
Personeller Rahmen:					
Finanzieller Rahmen:					
Materieller Rahmen:					
Lehrziele für die Gruppe und für die Einzelnen		Aktivitäten der pädagogischen Fachkraft und der Lernenden (methodisches Vorgehen) – <i>Einbindung des individualisierten Lernens in soziale Zusammenhänge mitplanen!</i>	Sozial-formen	Medien / Material	Hilfestellungen / Alternativen für einzelne Lernende oder Kleingruppen
	Phase der Handlungsorientierung				
	Phase der Handlungsplanung				
	Phase der Handlungsausführung				
	Phase der Handlungskontrolle				